

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE: TENSÕES, POSSIBILIDADES E DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS

DOI: 10.5281/zenodo.15482241

Angelina Zanandrez Dutra Travenzoli¹

¹ Mestrado Profissional em Educação Inclusiva - PROFEI – UEMG

E-mail: angelinatrazenzoli@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1624297991355733>

Italo Cardoso Travenzoli²

²Programa Institucional de Pós-Doutorado (ProPD) – UEMG

E-mail: italotravenzoli@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2947150268283373>

RESUMO: A educação inclusiva, enquanto princípio de justiça social e direito humano, demanda mudanças profundas nas práticas pedagógicas, curriculares e formativas da escola contemporânea. Este artigo, de natureza qualitativa e bibliográfica, analisa criticamente as concepções de inclusão e diversidade na educação brasileira, abordando as tensões históricas e os desafios persistentes para a efetivação de políticas públicas inclusivas. Fundamentando-se em autores como Gomes (2007), Camargo (2017), Kassar e Rebelo (2018), entre outros, e articulando-se às diretrizes legais nacionais e internacionais, a discussão desenvolvida evidencia que a inclusão escolar não pode se restringir à presença física dos estudantes com deficiência na escola comum, mas precisa ser compreendida como processo de transformação das práticas, currículos e relações escolares. O estudo enfatiza que a concretização da inclusão requer o enfrentamento das barreiras atitudinais e curriculares ainda presentes nas instituições educativas, a promoção de práticas pedagógicas colaborativas e a formação continuada dos professores em perspectiva crítica e emancipatória. Conclui-se que a inclusão escolar efetiva implica o compromisso ético de construção de escolas verdadeiramente democráticas e acessíveis a todos.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Diversidade; Currículo; Formação de Professores; Justiça Social.

1. INTRODUÇÃO

O direito à educação para todos, com qualidade e equidade, tem sido pauta fundamental nos debates contemporâneos sobre políticas públicas educacionais no Brasil e no mundo. No entanto, a efetivação da educação inclusiva nas escolas brasileiras ainda enfrenta inúmeros desafios, que vão desde barreiras atitudinais, relacionadas a preconceitos e estigmas, até resistências estruturais no currículo, nas práticas pedagógicas e nos processos avaliativos (CAMARGO, 2017).

Compreender a educação inclusiva requer, portanto, reconhecer que a diversidade humana é constitutiva da escola e que as diferenças não são problemas a serem corrigidos, mas expressões legítimas da condição humana (GOMES, 2007). Ultrapassando o campo das

deficiências, a inclusão envolve múltiplas dimensões da diversidade — cultural, étnico-racial, linguística, religiosa, de gênero e de orientação sexual — que precisam ser acolhidas pela escola como parte fundamental de seu projeto pedagógico.

Apesar dos avanços legislativos e dos discursos oficiais favoráveis à inclusão, observa-se, na prática, que a escola brasileira ainda encontra dificuldades em romper com a lógica da homogeneização. As práticas pedagógicas, muitas vezes, continuam centradas em modelos tradicionais que não contemplam a singularidade dos estudantes, reforçando processos de exclusão simbólica ou explícita. A inclusão escolar efetiva demanda não apenas a presença física dos estudantes no espaço escolar, mas a sua real participação nos processos de aprendizagem e de construção de sentido (PACHECO, 2016).

Para avançar nesse caminho, torna-se necessário repensar o currículo, flexibilizar as práticas de ensino, adotar metodologias que respeitem os diferentes ritmos e modos de aprender, além de investir na formação inicial e continuada dos professores para o trabalho com a diversidade. Como aponta Silva (2022), o compromisso ético com a inclusão implica compreender que a escola precisa ser repensada continuamente, a partir de novas práticas que rompam com a cultura da exclusão historicamente enraizada.

Diante desse contexto, este artigo propõe uma análise crítica da educação inclusiva no Brasil, fundamentada em revisão bibliográfica de caráter qualitativo, conforme orientações de Lakatos e Marconi (2003). O estudo busca dialogar com autores contemporâneos e marcos legais relevantes, problematizando as tensões e desafios enfrentados pelas escolas públicas na implementação de práticas efetivamente inclusivas. A reflexão aqui apresentada pretende contribuir para a construção de um olhar mais crítico, sensível e comprometido com a valorização da diversidade como fundamento da educação.

2. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de natureza bibliográfica. Segundo Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa qualitativa é apropriada quando se busca compreender fenômenos sociais e educacionais de forma interpretativa, valorizando a complexidade dos processos envolvidos. A escolha por uma abordagem bibliográfica se justifica pela necessidade de analisar criticamente a produção acadêmica sobre educação inclusiva, diversidade e práticas pedagógicas, fundamentando a reflexão teórica que permeia este trabalho.

Por tratar-se de uma pesquisa bibliográfica, não houve participação direta de sujeitos ou

coleta de dados primários. O trabalho focou na análise de obras de autores consagrados, artigos científicos, dissertações, teses e documentos legais, buscando extrair interpretações e conceitos relevantes ao tema proposto.

A pesquisa foi desenvolvida de maneira remota e documental, utilizando como lócus as bases de dados eletrônicas como SciELO, Portal de Periódicos CAPES, Repositórios Institucionais e fontes oficiais de documentos legais, como o Portal do MEC e da ONU.

O principal instrumento utilizado foi a revisão sistemática da literatura, priorizando materiais publicados entre 2007 e 2024. Foram utilizados também critérios de seleção baseados na relevância temática, reconhecimento dos autores na área da educação inclusiva e a atualização dos conteúdos. Procedimentos e Técnicas de Análise:

- O procedimento de coleta consistiu na identificação de fontes que abordassem:
- Educação inclusiva e práticas pedagógicas,
- Formação docente para a diversidade,
- Currículo inclusivo e avaliação educacional,
- Aplicação dos princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA).

Após a seleção das fontes, foi realizada uma leitura exploratória inicial, seguida por uma leitura analítica e crítica, categorizando as informações em temas centrais. A análise dos dados respeitou a técnica de análise de conteúdo, buscando identificar conceitos, tensões e propostas relevantes no corpus documental.

A pesquisa foi realizada no âmbito da formação de pós-graduação, sendo motivada pela necessidade de aprofundamento teórico acerca dos desafios da inclusão escolar contemporânea. Todo o processo de pesquisa ocorreu em ambiente remoto, utilizando recursos digitais e bibliográficos para acesso e análise dos materiais.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 Educação Inclusiva: Conceito, História e Tensões

A educação inclusiva é, antes de tudo, um projeto político e ético que reconhece o direito de todos à educação de qualidade, em ambientes comuns de ensino. De acordo com Silva (2022), a inclusão escolar transcende a mera presença física de estudantes com deficiência em salas de aula regulares, exigindo mudanças profundas nas práticas pedagógicas, curriculares e institucionais. O reconhecimento da diversidade como constitutiva do ser humano deve permear

todas as dimensões da organização escolar.

A trajetória histórica da educação especial no Brasil mostra avanços e contradições no que diz respeito à inclusão. Mendes (2010) destaca que, até o final do século XX, a educação especial era caracterizada por práticas segregadoras, sendo ofertada majoritariamente em instituições especializadas. Foi somente a partir da década de 1990, impulsionada por documentos internacionais como a Declaração de Salamanca (1994), que se consolidou o paradigma da educação inclusiva, afirmando o direito de todos de aprender juntos.

No entanto, a adesão às diretrizes inclusivas nem sempre se traduziu em mudanças reais nas práticas escolares. Bezerra e Araújo (2013) criticam o que chamam de "ideário inclusivista", no qual a inclusão se torna um discurso hegemônico, mas, na prática, perpetua exclusões sutis. Para os autores, é necessário problematizar as bases ideológicas que sustentam as propostas inclusivas, a fim de evitar que se tornem instrumentos de manutenção das desigualdades.

Camargo (2017) reforça que a educação inclusiva, ao propor a participação de todos, implica reconhecer que a escola precisa mudar para atender à diversidade, e não que os estudantes devem se adaptar a padrões normativos impostos. A transformação da escola é um processo coletivo, que envolve rever concepções pedagógicas, relações interpessoais e modos de produção do conhecimento.

Portanto, discutir educação inclusiva é discutir o próprio projeto de sociedade que se deseja construir. Como enfatiza Kassar e Rebelo (2018), a inclusão não se limita a aspectos metodológicos ou administrativos; ela está enraizada em valores éticos que priorizam a dignidade, o respeito e a valorização das diferenças como parte essencial da experiência humana.

3.2 Diversidade, Diferença e Currículo

A relação entre diversidade e currículo é central para a efetivação de práticas educacionais inclusivas. Gomes (2007) afirma que o currículo tradicional, construído a partir de uma lógica eurocêntrica e homogênea, exclui saberes, culturas e modos de vida que não correspondem ao padrão hegemônico. Assim, é fundamental repensar o currículo para incorporar, de maneira efetiva, as múltiplas expressões da diversidade.

Segundo Pacheco (2016), o currículo deve ser entendido como um espaço de disputas, onde diferentes visões de mundo se confrontam. Para o autor, pensar a diversidade no currículo implica ir além da inclusão superficial de conteúdos sobre minorias, exigindo a transformação

da estrutura curricular para que todos os estudantes possam se reconhecer nos saberes escolarizados.

A diferença, nesse sentido, deve ser compreendida como elemento constitutivo do processo educativo, e não como anomalia. Como enfatiza Silva (2022), tratar a diferença como déficit reforça práticas de exclusão; já reconhecê-la como potência permite a construção de práticas pedagógicas mais dialógicas, plurais e emancipatórias.

A abordagem do currículo inclusivo também demanda a revisão das práticas avaliativas. De acordo com Gonçalves e Madeira-Coelho (2021), a avaliação deve ser um instrumento de promoção da aprendizagem e não de exclusão. Para isso, é necessário desenvolver práticas avaliativas que reconheçam os processos singulares de aprendizagem de cada estudante.

Desse modo, a construção de um currículo inclusivo exige o compromisso da escola com a equidade e a justiça social. Isso implica superar a visão meritocrática do desempenho escolar e adotar práticas pedagógicas que valorizem a trajetória de cada estudante, respeitando seus tempos, ritmos e modos de aprender (GOMES, 2007; PACHECO, 2016).

3.3 Formação de Professores para a Inclusão

A formação de professores constitui um dos maiores desafios para a efetivação da educação inclusiva. Como destacam Mendes et al. (2016), muitos cursos de licenciatura ainda negligenciam a temática da inclusão em seus currículos, limitando-se a abordagens superficiais ou voltadas apenas para aspectos normativos.

Alencar (2019) aponta que a formação inicial dos pedagogos carece de uma abordagem crítica e interdisciplinar sobre a diversidade. Em muitos casos, os futuros docentes não são preparados para lidar com as complexidades da inclusão, o que resulta em práticas excludentes, ainda que não intencionais.

A formação continuada aparece como estratégia fundamental para a mudança desse cenário. Kassar (2014) afirma que programas de formação continuada devem ser pautados em princípios de reflexão crítica da prática, possibilitando que os professores reconheçam suas concepções e atitudes em relação à diversidade.

Além disso, autores como Jesus e Effgen (2020) e Mercado et al. (2020) defendem a importância da formação em serviço, com propostas de ensino colaborativo entre professores da educação comum e da educação especial. O ensino colaborativo favorece a troca de saberes, a construção de práticas mais inclusivas e o fortalecimento da cultura escolar inclusiva.

Assim, investir na formação docente para a inclusão é investir na construção de uma escola mais democrática, onde todos os estudantes, independentemente de suas características, possam desenvolver plenamente suas potencialidades.

3.4 Práticas Pedagógicas Inclusivas e Ensino Colaborativo

A promoção de práticas pedagógicas inclusivas na escola regular exige planejamento intencional, metodologias ativas e ações interdisciplinares que respeitem a diversidade dos modos de aprender. Conforme Silva, Lopes e Quadros (2024), práticas inclusivas não se resumem a adaptações pontuais, mas requerem uma mudança profunda na lógica da organização escolar.

Uma estratégia fundamental nesse contexto é o ensino colaborativo, caracterizado pelo trabalho conjunto entre professores da educação regular e da educação especial, no mesmo ambiente escolar. Marin e Braun (2013) afirmam que o ensino colaborativo amplia as possibilidades de intervenção pedagógica, fortalece o sentimento de pertencimento dos estudantes e promove ganhos acadêmicos e sociais concretos.

Além disso, Pletsch e Glat (2013) ressaltam que práticas como a utilização do Plano Educacional Individualizado (PEI) são essenciais para garantir que os estudantes público-alvo da educação especial tenham suas necessidades atendidas, sem serem afastados do currículo comum. O PEI, ao reconhecer e valorizar a trajetória individual de cada estudante, torna-se um instrumento de mediação entre as demandas específicas e os objetivos curriculares gerais.

Outro aspecto importante refere-se às práticas avaliativas. Gonçalves e Madeira-Coelho (2021) defendem que as avaliações inclusivas devem ser contínuas, formativas e adaptadas, considerando os avanços individuais e os diferentes processos de aprendizagem. Avaliações rígidas, padronizadas e classificatórias tendem a reforçar a exclusão escolar.

Assim, práticas pedagógicas inclusivas demandam rupturas com paradigmas tradicionais de ensino e aprendizagem. O ensino colaborativo, ao articular esforços entre diferentes profissionais, emerge como uma estratégia potente para transformar as escolas em espaços realmente inclusivos e democráticos.

3.5 Currículo e Avaliação na Perspectiva Inclusiva

O currículo escolar é um dos principais instrumentos de inclusão ou exclusão dentro do sistema educacional. De acordo com Pacheco (2016), o currículo tradicional foi estruturado a

partir de uma visão homogênea de sujeito, que pouco considera as múltiplas formas de ser e de aprender.

Pensar o currículo em uma perspectiva inclusiva exige superar a concepção de que todos os estudantes devem alcançar os mesmos objetivos da mesma maneira e no mesmo tempo. Gomes (2007) propõe que o currículo seja reconstruído de forma a contemplar a pluralidade de experiências e conhecimentos presentes no ambiente escolar.

Em paralelo à transformação curricular, a avaliação precisa ser reconfigurada para cumprir seu papel formativo. Conforme Gonçalves e Madeira-Coelho (2021), avaliações inclusivas devem diagnosticar avanços, orientar práticas pedagógicas e fomentar a aprendizagem, respeitando o percurso individual de cada estudante.

Nesse processo, o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), conforme propõe Herdero (2020), apresenta diretrizes essenciais para o desenvolvimento de currículos e avaliações acessíveis. O DUA recomenda a oferta de múltiplas formas de apresentação de conteúdos, múltiplas formas de ação e expressão, e múltiplas formas de engajamento.

Portanto, para que a educação inclusiva seja efetiva, é imprescindível que o currículo e a avaliação deixem de ser instrumentos de padronização e exclusão, transformando-se em meios de valorização das diferenças e promoção da aprendizagem para todos.

3.6 O Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) como Estratégia Inclusiva

O conceito de Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) surge como uma proposta inovadora para o desenvolvimento de práticas pedagógicas verdadeiramente inclusivas. Segundo CAST (2011), o DUA parte do princípio de que a variabilidade é uma característica natural entre os estudantes, devendo, portanto, ser considerada no momento da elaboração dos currículos.

De acordo com Herdero (2020), o DUA propõe três princípios básicos: múltiplas formas de apresentação das informações, múltiplas formas de expressão dos conhecimentos e múltiplas formas de engajamento dos estudantes nas atividades de aprendizagem. Essas diretrizes visam oferecer aos estudantes diferentes maneiras de acessar os conteúdos, se expressar e se envolver no processo educativo.

A adoção do DUA na educação brasileira, sobretudo no contexto da educação inclusiva, representa uma ruptura com modelos tradicionais de ensino baseados na homogeneização dos processos educativos. Conforme Prais e Vitaliano (2018), o DUA favorece práticas pedagógicas mais abertas, flexíveis e sensíveis à diversidade, beneficiando não apenas os estudantes com

deficiência, mas todo o corpo discente.

Incorporar os princípios do DUA implica planejar aulas, avaliações e projetos pedagógicos a partir da consciência de que não há um padrão único de aprendizagem. Isso reforça a ideia de que a inclusão não deve ser pensada como adaptação posterior, mas como princípio norteador de todas as práticas escolares desde o início.

Dessa forma, o DUA configura-se como uma estratégia potente para a construção de ambientes educativos mais acessíveis, equitativos e inclusivos, em consonância com os princípios da educação inclusiva e dos direitos humanos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos a partir da análise da literatura apontam que a efetivação da educação inclusiva nas escolas públicas brasileiras ainda é um projeto em construção, permeado por avanços importantes, mas também por inúmeros desafios estruturais e pedagógicos. Embora o arcabouço legislativo nacional e internacional tenha se fortalecido nas últimas décadas, ainda são perceptíveis lacunas significativas na prática cotidiana das instituições escolares (CAMARGO, 2017; KASSAR; REBELO, 2018).

As barreiras atitudinais permanecem como entraves importantes, expressando-se em preconceitos velados e na manutenção de expectativas reduzidas em relação às capacidades dos estudantes público-alvo da educação especial. Gomes (2007) destaca que transformar essas atitudes demanda mais do que normativas; é necessário um processo contínuo de formação ética e cultural dos educadores, pautado na valorização da diferença como princípio.

Outro aspecto evidenciado é a rigidez dos currículos escolares, que continuam a ser estruturados de forma homogênea, desconsiderando a pluralidade de sujeitos e de modos de aprender presentes nas salas de aula. Conforme argumenta Pacheco (2016), é urgente que o currículo deixe de ser instrumento de exclusão para se tornar espaço real de acolhimento e promoção das diversidades culturais, cognitivas e sociais.

No tocante à formação docente, observa-se que a formação inicial ainda apresenta lacunas significativas, particularmente na abordagem de práticas inclusivas. Estudos como os de Alencar (2019) e Mendes et al. (2016) demonstram que muitos professores ingressam na prática pedagógica sem os conhecimentos e habilidades necessários para atender de forma adequada às especificidades da inclusão, o que reforça a necessidade de programas de formação continuada mais consistentes, reflexivos e voltados para a realidade escolar.

Por outro lado, o levantamento das práticas exitosas evidencia que a implementação do

ensino colaborativo (MARIN; BRAUN, 2013) e a incorporação dos princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (CAST, 2011) têm potencial para transformar a escola num espaço mais democrático e participativo. Estratégias que envolvem múltiplas formas de apresentação dos conteúdos, de expressão dos saberes e de engajamento dos estudantes fortalecem a construção de um ambiente que reconhece e valoriza a diversidade como elemento estruturante da aprendizagem.

Apesar desses avanços, é importante reconhecer que persistem lacunas teóricas e práticas no campo da educação inclusiva. Ainda são escassos estudos que investiguem, de maneira sistemática, os impactos de metodologias diferenciadas sobre a aprendizagem dos estudantes com deficiência em diferentes contextos escolares. Identificar essas lacunas é fundamental para orientar futuras pesquisas e para estimular a inovação pedagógica baseada na realidade das escolas públicas brasileiras.

Em síntese, os resultados discutidos indicam que a construção de uma escola inclusiva requer mudanças profundas não apenas nas estruturas materiais, mas principalmente nas concepções pedagógicas que orientam o fazer educativo. Requer, também, a abertura para o diálogo, a flexibilização das práticas curriculares e a promoção de culturas escolares baseadas no respeito à diferença e na luta pela equidade.

5. CONCLUSÃO

O percurso teórico e analítico desenvolvido ao longo deste trabalho evidenciou que a efetivação da educação inclusiva no Brasil constitui um processo multifacetado, permeado por avanços importantes, mas também por resistências e desafios persistentes. Mais do que um princípio normativo, a inclusão escolar apresenta-se como uma exigência ética, política e pedagógica, fundamental para assegurar o direito de todos à educação de qualidade, com respeito às diferenças e à diversidade humana.

Entre as principais contribuições deste estudo, destaca-se o fortalecimento da compreensão de que a educação inclusiva demanda mudanças estruturais e culturais profundas nas instituições escolares. A superação das barreiras atitudinais e curriculares revelou-se imperativa para a construção de ambientes educativos que, de fato, acolham todos os estudantes em suas singularidades. Nesse contexto, a formação inicial e continuada dos professores mostrou-se um eixo central para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais democráticas, como apontam Mendes et al. (2016) e Jesus e Effgen (2020).

As práticas pedagógicas inspiradas nos princípios do Desenho Universal para a

Aprendizagem (CAST, 2011) e o fortalecimento do ensino colaborativo emergem como caminhos concretos para a promoção da participação e da aprendizagem de todos. Ao reconhecer as diferenças como potencialidades educativas, a escola avança no rompimento com a lógica histórica da exclusão, conforme defendem Gomes (2007) e Pacheco (2016).

No entanto, reconhece-se que este estudo apresenta limitações inerentes à pesquisa bibliográfica, como a ausência de dados empíricos que possibilitem observar diretamente as práticas escolares. Essas limitações indicam a necessidade de investigações futuras que explorem, por meio de estudos de campo, as práticas efetivas de inclusão escolar em diferentes realidades educacionais, bem como a avaliação do impacto das estratégias inclusivas sobre o desempenho e o bem-estar dos estudantes.

Conclui-se que a educação inclusiva é, sobretudo, um projeto de transformação social que exige o comprometimento coletivo de educadores, gestores, formuladores de políticas públicas e de toda a sociedade. Promover práticas educativas que acolham a diversidade, respeitem a dignidade humana e garantam o direito à aprendizagem a todos não é apenas um dever legal, mas um compromisso ético inadiável na construção de uma sociedade mais justa, democrática e solidária.

REFERÊNCIAS

Artigo em Revista:

ALENCAR, E. S. **A formação do pedagogo em uma perspectiva inclusiva: análise documental.** Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 36, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/gvMjqtg8dQQg5rTFgNfWbcS/>. Acesso em: 24 abr. 2025.

BEZERRA, G. F.; ARAÚJO, D. A. C. **Em busca da flor viva: para uma crítica ao ideário inclusivista em educação.** Educação & Sociedade, Campinas, v. 34, n. 123, p. 573-588, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302013000200007>.

CAMARGO, E. P. **Inclusão social, educação inclusiva e educação especial: enlaces e desenlaces.** Ciência & Educação (Bauru), v. 23, n. 1, p. 1-6, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/1516-731320170010001>.

GONÇALVES, B. S. F.; MADEIRA-COELHO, C. M. **Práticas avaliativas favorecedoras à aprendizagem no contexto da inclusão: a subjetividade em foco.** Revista Educação Especial, Santa Maria, v. 34, p. 1-16, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5902/1984686X63084>.

HERDERO, E. S. **Diretrizes para o Desenho Universal para a Aprendizagem.** Revista Brasileira de Educação Especial, Bauru, v. 26, n. 4, p. 733-768, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-54702020v26e0208>.

KASSAR, M. C. M.; REBELO, A. S. **Abordagens da Educação Especial no Brasil entre final do século XX e início do século XXI.** Revista Brasileira de Educação Especial, Marília, v. 24, Edição Especial, p. 51-68, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-65382418000300005>.

MENDES, E. G. **Breve histórico da Educação Especial no Brasil.** Revista Educación y Pedagogía, Medellín, v. 22, n. 57, p. 93-109, 2010. Disponível em: <https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/9842>. Acesso em: 24 abr. 2025.

PACHECO, J. A. **Currículo e inclusão escolar: (in)variantes educacionais e curriculares.** Revista Teias, Rio de Janeiro, v. 17, n. 46, p. 110-124, 2016. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/revistateias/article/view/25648>. Acesso em: 24 abr. 2025.

SILVA, I.; LOPES, B. J. S.; QUADROS, S. **Práticas pedagógicas inclusivas no ensino regular em colaboração com a educação especial.** Revista Educação Especial, Santa Maria, v. 37, 2024. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/74315>. Acesso em: 24 abr. 2025.

SILVA, J. S. S. **Deficiência, diversidade e diferença: idiossincrasias e divergências conceituais.** Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 38, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-4698231231>.

Livro:

CAST. **Universal Design for Learning Guidelines version 2.0.** Wakefield, MA: CAST, 2011. Disponível em: <http://udlguidelines.cast.org/>. Acesso em: 24 abr. 2025.

GOMES, N. L. **Indagações sobre currículo: diversidade e currículo.** Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. 100 p.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica.** 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 368 p.

PLETSCH, M. D.; GLAT, R. **Estratégias educacionais diferenciadas para alunos com necessidades especiais.** Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013. Disponível em: <https://www.academia.edu/10000696/>. Acesso em: 24 abr. 2025.